

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Хімічний факультет

Тези доповідей

**XXV Міжнародна конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених
«Сучасні проблеми хімії»**

Київ, 15-17 травня 2024 р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Хімічний факультет

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

XXV Міжнародної конференції студентів, аспірантів

та молодих вчених

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ»

Book of abstracts

XXV International Conference for Students, PhD Students

and Young Scientists

«MODERN CHEMISTRY PROBLEMS»

Київ, 15-17 травня 2024 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:

Воловенко Юліан Михайлович - декан хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.х.н., професор.

Співголови оргкомітету:

Куцевол Наталія Володимирівна - заступник декана хімічного факультету, д.х.н., провідний науковий співробітник;

Усенко Наталія Ігорівна - заступник декана хімічного факультету, к.х.н., доцент.

Члени оргкомітету:

Лампека Ростислав Дмитрович - завідувач кафедри неорганічної хімії, д.х.н., професор;

Савченко Ірина Олександрівна - завідувач кафедри хімії високо-молекулярних сполук, д.х.н., професор;

Тананайко Оксана Юріївна - завідувач кафедри аналітичної хімії, д.х.н., доцент;

Григоренко Олександр Олегович – завідувач кафедри органічної хімії, д.х.н., доцент;

Фрицький Ігор Олегович – завідувач кафедри фізичної хімії, д.х.н., професор;

Секретар оргкомітету:

Лисенко Олена Миколаївна - доцент кафедри аналітичної хімії, к.х.н.

Відповідальні за роботу секцій:

«Аналітична хімія»

Коржан Людмила Петрівна - аспірантка кафедри аналітичної хімії,

Шабелько Андрій Русланович - аспірант кафедри аналітичної хімії,

«Неорганічна хімія»

Струтинська Наталія Юріївна - асистент кафедри неорганічної хімії, д.х.н.

Виноградов Олександр Сергійович - завідувач навчальної лабораторії фізико-хімічних методів дослідження кафедри неорганічної хімії, м.н.с., - к.х.н., (технічний супровід)

«Органічна хімія»

Ващенко Богдан Вікторович - асистент кафедри органічної хімії

«Фізична хімія»

Середюк Максим Леонідович - старший науковий співробітник, к.х.н.

«Хімія високомолекулярних сполук»

Парцевська Софія Василівна - асистент кафедри ВМС, к.х.н.

ELASTICITY, ANELASTICITY OF SiO₂, NANOCOMPOSITES OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AND POLYMERS

Onanko Y.A.¹, Marysyk S.V.¹, Onanko A.P.², Charnyi D.V.¹, Yatsiuk M.V.¹, Matselyuk E.M.¹, Dmytrenko O.P.², Kulish M.P.², Pinchuk-Rugal T.M.², Gaponov A.M.², Kurochka L.I.², Ilyin P.P.²

¹ Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS,
03022, Kyiv, Vasylkivska str., 37; onanko@i.ua

² Taras Shevchenko Kyiv National University,
01601, Kyiv, Volodymyrs'ka str., 64/13; onanko@univ.kiev.ua

Anelasticity, elasticity, deformations in SiO₂, concretes, radiation and structural functionalized nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes (MCNT) and polyamide (NH(CH₂)₅CO)_n, polyvinylchloride (C₂H₃Cl)_n, polyethylene (C₂H₄)_n were researched. The influence of MCNT on the formation of polyene structures, on macromolecules conjugation is related to the degradation of macromolecules and the nucleation of terminal macroradicals and the creation of spatial network during intermolecular cross-linking.

Atomic-force microscopy (AFM) with high resolution, metallography optical supervision of microstructure by means of the microscope "LOMO MVT", were used. Ultrasonic (US) pulse-phase method for determining of the elastic waves velocities $V_{\parallel}$, $V_{\perp}$ using USMV-LETI, modernized USMV-KNU and computerized "KERN-4 with frequencies $f_{\parallel} \approx 1$ MHz and $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz were used [1,2].

The stereoprojection of quasilongitudinal elastic waves velocity $V_{\parallel}$ in SiO₂ (isolines - in km/sec) in SiO₂ is presented in Fig. 1.

Fig. 1. The stereoprojection of quasilongitudinal elastic waves velocity $V_{\parallel}$ in SiO₂ (isolines - in km/sec)

The distribution diagrams of polarization vectors $\vec{P}$ of quasilongitudinal velocity $V_{\parallel}$ in SiO₂ is represented in Fig. 2.

Fig. 2. The distribution diagrams of polarization vectors $\vec{P}$ of quasilongitudinal velocity $V_{\parallel}$ in SiO_2

For any point of a quasihomogeneous medium, Hooke's law is valid:

$$\sigma_{ij}(\vec{x}) = C_{ijkl}(\vec{x}) \varepsilon_{kl}(\vec{x}), \quad (1)$$

where $\sigma_{ij}(\vec{x})$, $\varepsilon_{kl}(\vec{x})$ - tensors of strain and deformation at point $\vec{x}$; $C_{ijkl}(\vec{x})$ - tensor of elastic constants at this point.

The differential coefficient of elastic anisotropy A_d is calculated by the formula:

$$A_d = \sqrt{\frac{(\Lambda^2)_c - (\Lambda_m^2)_c}{(\Lambda_m^2)_c}} \times 100\% , \quad (2)$$

$$\text{where } (\Lambda^2)_c = \langle \Lambda_{11} \rangle^2 + \langle \Lambda_{22} \rangle^2 + \langle \Lambda_{33} \rangle^2 + 2(\langle \Lambda_{12} \rangle^2 + \langle \Lambda_{13} \rangle^2 + \langle \Lambda_{23} \rangle^2),$$

$$(\Lambda_m^2)_c = \langle \Lambda_{m11} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m22} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m33} \rangle^2 + 2(\langle \Lambda_{m12} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m13} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m23} \rangle^2),$$

where $\Lambda^n = \frac{C^*_{ijkl} n_j n_k}{\rho^*}$, ρ^* - density, $\vec{n}$ - wave normal.

Conclusions

The presence of the strong interaction for nanocomposites between polymers and multiwalled carbon nanotubes was confirmed by mechanical studies.

The value of internal friction background Q_0^{-1} after mechanical treatments, temperature describes the changes of the elastic stress σ_i fields in SiO_2 , nanocomposite.

This work has been supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for the prospective development of the scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

[1] Onanko A.P., Kuzmych L.V., Onanko Y.A. et al. Indicatory surface of anelastic-elastic properties of Ti alloys. *J. Materials Research Express*, **2023**, 10 (10), 106511(7).

[2] Onanko Y.A., Kuzmych L.V., Onanko A.P. et al. Anelastic internal friction and mechanical spectroscopy of SiO_2/Si wafers. *ECS Journal of Solid State Science and Technology*, **2024**, 13 (4), 045001(6).